

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

AUTONOMISATION DES FEMMES : UN DÉFI SOCIOÉCONOMIQUE EN MILIEU RURAL DANS LE DÉPARTEMENT DE BOTRO (CÔTE D'IVOIRE)

WOMEN'S EMPOWERMENT: A SOCIO-ECONOMIC CHALLENGE IN RURAL AREAS IN THE BOTRO DEPARTMENT (CÔTE D'IVOIRE)

*YAPI Maxime¹, KOUASSI Kouadio Thomas², KONÉ Diaba³

¹Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte d'Ivoire), UFR CS, Département de Géographie,
yapimaxime0505@gmail.com,

²Université Alassane Ouattara Bouaké (CIV), UFR CS, Département de Géographie kouassikdjo@gmail.com,

³Université Alassane Ouattara Bouaké (CIV), UFR CS, Département de Géographie diabaens2023@gmail.com

Auteur correspondant : YAPI Maxime¹ Email : yapimaxime0505@gmail.com

Reçu le 25/03/25, Révisé le 16/04/25, Accepté le 30/04/25

RÉSUMÉ

L'activité agricole connaît une présence remarquable des femmes rurales. Longtemps victimes des normes sociales et des préjugés qui les assujettissaient dans la division des tâches dont leurs principales sources de revenus étaient les petites exploitations vivrières. Elles sont dorénavant à la pointe d'une économie agricole à la faveur d'une prise de conscience individuelle et collective. Cette prise de conscience individuelle et collective au profit de l'autonomisation des femmes rurales a fait l'objet de cette étude avec pour objectif, analyser les défis socioéconomiques dans les stratégies d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire et plus précisément dans l'espace rural du département de Botro (région de Gbêkè). En effet, cette étude à la fois qualitative et quantitative s'est faite à partir de la recherche documentaire et d'enquête de terrain auprès de 381 femmes, 36 présidentes de groupements et 12 présidentes de femmes.

Il ressort de cette étude que les difficultés rencontrées par les femmes rurales de Botro sont les contraintes liées charges familiales, la faiblesse du niveau d'instruction et de formation des femmes, la précarité de la pratique agricole, la faiblesse de l'épargne et de l'investissement, une faible sollicitation des prêts par les femmes et les contraintes liées à l'accessibilité aux microcrédits.

Les défis socioéconomiques demeurent nombreux et peuvent être influencés par certaines initiatives publiques, locales et internationales ainsi que les mutations socioculturelles.

Mots clés : Botro, obstacles, femmes rurales, autonomisation, défis

ABSTRACT

Rural women are particularly active in agriculture. Long victims of the social norms and prejudices that subjugated them in the division of tasks whose main sources of income were small food farms. They are now at the forefront of an agricultural economy through individual and collective awareness. This individual and collective awareness for the empowerment of rural women was the subject of this study with the objective, analyse the socio-economic challenges in the strategies for women's empowerment in Côte d'Ivoire and more specifically in the rural area of the department of Botro (region of Gbêkè).

Indeed, this qualitative and quantitative study was based on a literature search and field survey of 381 women, 36 group presidents and 12 female presidents.

This study shows that the difficulties faced by rural women in Botro are family-related constraints, low levels of education and training for women, precarious agricultural practices, Low savings and investment, low lending by women and ineffective empowerment strategies.

The socio-economic challenges remain numerous and can be influenced by certain public, local and international initiatives as well as socio-cultural changes.

Keywords: Botro, obstacles, rural women, empowerment, challenges

1-INTRODUCTION

L'autonomisation de la femme en zone rurale tout comme en zone urbaine est une préoccupation à l'échelle mondiale. De plus en plus, les Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les dirigeants nationaux militent en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au cœur de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Selon la FAO, (2017, p.3), l'autonomie de la femme se définit selon cinq critères à savoir le sens de la dignité, le droit de faire et de déterminer ses choix, le droit d'avoir accès aux ressources et aux opportunités, le droit d'avoir le contrôle sur sa propre vie et la capacité d'influencer le changement social afin de créer un ordre économique et social. En outre, l'autonomisation des femmes est une marche ardue d'arriver à une pleine participation à la vie sociale, économique et politique et à la manifestation de leurs droits concordants (I. Sangaret, 2020, p. 9-19). Par ailleurs, les femmes jouent un rôle majeur dans l'économie rurale, où elles peuvent être agricultrices, salariées ou entrepreneuses, tout en veillant au bien-être de leur famille, de leurs enfants et de leurs parents âgés, qu'elles nourrissent et dont elles prennent soin. (OIT, 2019, p.1). Pourtant, elles jouent un rôle crucial dans l'économie rurale, subissent des inégalités et sont confrontées à des difficultés, qui les empêchent d'accéder au travail décent et d'améliorer leur productivité. Environ 68 pour cent des femmes qui vivent dans l'extrême pauvreté travaillent dans l'agriculture, les autres secteurs étant la pêche, la foresterie, l'artisanat et l'élevage. Généralement, elles exercent simultanément plusieurs activités économiques et acceptent des emplois informels et précaires parce qu'elles n'ont pas d'autres sources de revenus (BIT, 2016, p.151).

De plus, selon M. A. Yattara (2017, p.9), les organisations internationales et des études féministes distinctes préconisent « l'empowerment » comme moyens efficaces pour le renforcement de leurs capacités à opérer leur propre choix et un développement durable inclusif.

En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien s'appuie sur sa politique de développement à travers l'élaboration du Plan National de Développement (PND) (2012-2015 ; 2016-2020) donne une priorité au développement économique pouvant amener les femmes à l'autonomisation. Pour soutenir les dispositions du PND en faveur des femmes, le FAFCI fut créé en 2012. Il a permis, selon la première Dame de Côte d'Ivoire (2023), « ce fonds a servi à financer les projets de 353 000 femmes bénéficiaires pour développer des activités génératrices de revenus et de sortir de la précarité ». Outre le FAFCI, les filets sociaux ont vu le jour en 2017, « le projet de filets sociaux productifs, est une sorte de bourse familiale octroyant une allocation trimestrielle de 36 000 F CFA aux ménages les plus pauvres de Côte d'Ivoire » (Banque Mondiale, 2022, p. 2).

L'obtention des ressources de production est émaillée de difficultés. Il s'agit de mettre en exergue les obstacles rencontrés qui constituent les facteurs de l'inefficacité des stratégies d'autonomisation de la femme rurale. Ce constat suscite une interrogation suivante : quels sont les facteurs de l'inefficacité des stratégies de la femme rurale dans le département de Botro ?

2-MATÉRIEL ET MÉTHODE

2-1 Présentation de la zone étude

Le département de Botro a servi de cadre de cette étude. La zone d'étude se localise au centre de la Côte d'Ivoire dans la région de Gbêkè dont le chef-lieu est Bouaké. Elle est comprise entre 7°40 et 8 °de latitude nord et 5°31 et 5°34 de longitude ouest. Le département forme une entité spatiale continue délimitée à l'est par la sous-préfecture de Bouaké, au nord par celles de Mankono et Katiola, à l'ouest par Béoumi puis au sud par Sakassou. Il est situé dans une zone peu accidentée comprend trois types de reliefs (plaines, plateaux, bas-fonds). Il a un climat de type baouléen avec quatre saisons : deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La végétation est savanicole, dominée par une savane plus ou moins boisée. Tous ces atouts militent pour le choix car ils favorisent les activités économiques. Elles sont réparties dans douze (12) localités du département de Botro à travers quatre sous-préfectures (Figure 1).

Le département de Botro est constitué de quatre sous-préfectures que sont Botro, Krofoinsou, Diabo et Languibonou.

2-2-L'approche méthodologique

2-2-1-Méthodes de collecte des données

Cette étude s'organise autour d'une collecte de données tant primaires que secondaires sur le sujet à réaliser. Elle est axée sur la documentation et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a consisté à collecter des informations à partir d'un ensemble de documents fondé sur des articles scientifiques, des thèses, des mémoires, d'ouvrages ayant trait au sujet. Pour ce faire un questionnaire a été soumis aux femmes rurales parce qu'elles constituent la cible de notre enquête. Dès lors, douze localités du Département ont été retenues par la méthode de quotas basée sur le choix raisonné. Ces localités ont une population estimée à 10192 (RGPH, 2021). Un échantillon de 381 femmes rurales pour les enquêtes qualitatives et quantitatives a été mobilisé pour l'enquête. La méthode de calcul pour déterminer l'échantillon de femmes se présente comme suit :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{e^2 (N - 1) + Z^2(PQ)}$$

Source : C. Marois *et al.*, 2000

La taille de notre échantillon représentatif en ce qui concerne les femmes est donc de 381. À partir de ces femmes, l'on a procédé à une règle de trois pour trouver le nombre de femmes à interroger par localité. Elle se calcule selon la formule suivante :

$$A = (B \times C) / D$$

Exemple : pour la Sous-préfecture de Botro (DELAKRO)

$$A = 682 \times 381 / 10192 = 25$$

Le tableau 1 présente l'effectif des femmes rurales enquêtées dans le cadre de notre étude.

Tableau I : Effectif des femmes rurales enquêtées dans le Département de Botro

Sous-préfectures	Villages	Population féminine	Échantillon
BOTRO	DELAKRO	682	25
	ZAGBLA	151	6
	TAKRA-MANGOUAKRO	717	27
DIABO	GROH	474	18
	N'GATTAKOFFIKRO	1268	47
	TELEBOKAN	569	21
KROFOINSOU	PLIKE-TOTOKRO	1173	44
	N'GUESSAN-KANKRO	849	32
	LOUGBONOU-TOTOKRAKRO	484	18
LANGUIBONOU	ANGOUAYAOKRO	331	12
	BOUKEBO	1460	55
	ABOLIKRO	2034	76
TOTAL		10192	381

Source : INS, Direction Régionale de Bouaké, RGPH 2021

2-2-2 Matériels et traitement des données

Le dépouillement des données recueillies s'est fait de manière informatique avec le logiciel IBM SPSS Statistics 20. Les informations recueillies ont permis d'élaborer des tableaux qui ont servi la réalisation des graphiques. Le traitement cartographique est effectué à l'aide du logiciel QGIS 2.18 pour symboliser et donner une dimension spatiale à certaines données recueillies pendant l'enquête de terrain.

3- RÉSULTATS

3-1 Les facteurs internes de l'inefficacité des stratégies d'autonomisation de la femme rurale

3-1-1 Faiblesse du niveau d'instruction et de formation des femmes rurales dans le Département de Botro

Le niveau d'instruction et de formation des femmes sont des vecteurs importants dans la socialisation des individus. En effet, le niveau d'instruction est un facteur essentiel dans l'analyse du niveau de vie et de la socialisation des populations. La majorité des femmes dans le département de Botro ne sont pas instruites (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des femmes rurales selon le niveau d'instruction

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

La figure 2 montre le niveau d'étude des femmes rurales enquêtées. Le niveau d'instruction des femmes rurales est classé en trois classes à savoir, la classe de celles qui n'ont aucun niveau (non scolarisées), le primaire et le secondaire. Il ressort que 69% des femmes rurales sont non scolarisées. Les raisons évoquées par celles-ci sont relatives aux moyens financiers, du refus des parents afin d'aider les parents au foyer ou suite au décès des géniteurs. Les femmes rurales qui ont un niveau primaire et secondaire représentent respectivement 27% et 4%. L'échec aux examens, la pauvreté des parents et le faible rendement à l'école légitiment l'arrêt des études pour certaines femmes rurales.

3-1-2 Les charges familiales, une contrainte avérée chez les femmes rurales

Les femmes rurales africaines réalisent des tâches variées aussi bien à l'intérieur du foyer qu'à l'extérieur. De ce fait, elles sont contraintes à de longues journées de labours ininterrompues. En effet, la surcharge d'activités (corvée d'eau, de bois, accomplissement de la tâche culinaire, etc.) des femmes en milieu rural est réelle. Ces charges dévolues aux femmes rurales se résument aux activités quotidiennes, au nombre de personnes dans un ménage, le type d'habitat, le nombre de personnes dans la préparation du repas, les tâches domestiques (figure 3).

Figure 3 : État des charges familiales exécutées par les femmes rurales de Botro

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

Les données de la figure 3 indiquent que 48% des charges familiales sont destinées à la cuisine et préparation du repas. La prédominance des charges de la cuisine et du repas s'explique par le fait que les besoins alimentaires incombent principalement les femmes rurales. Les charges issues de la gestion de l'eau et du bois et la prise en charge des enfants et personnes âgées représentent 35%. Quant aux autres charges, la proportion est de 17%. Ces charges concernent la gestion du foyer que les femmes assument pour préserver le bien-être de leur famille. Elles concernent la gestion des ressources disponibles, l'organisation des tâches domestiques, la prise en charge des membres du foyer et la production domestique.

3-1-2-1 Activités quotidiennes scellées par diverses tâches

La femme rurale exécute des tâches domestiques quotidiennes peu importe son activité. Leurs activités sont exclusivement centrées sur les tâches domestiques quotidiennes et s'achève de la même façon. Leur journée se décompose en deux parties :

- activités domestiques à travers les tâches ménagères, les soins aux enfants ainsi que les occupations diverses (repas, toilette et soins personnels) ;
- activités professionnelles en rapport avec l'activité agricole ou non agricole.

Les activités des femmes rurales sont multiples dans le département de Botro.

Le temps de travail des femmes du milieu rural limite la participation de celles-ci aux activités susceptibles de leur apporter des bénéfices et les empêche de se consacrer entièrement aux activités productives. L'obligation de travailler sur les parcelles de l'époux, de la famille et de s'occuper des enfants limite leur capacité d'établir des priorités pour l'utilisation de leur temps. L'augmentation de la charge de travail des femmes rurales s'explique par le manque d'eau potable, de centres de santé, la denrée de première nécessité (bois) (Tableau II).

Tableau II : Typologie des activités quotidiennes des femmes rurales

Typologie	Nombre de femmes	Proportion (%)
Participation aux activités domestiques	109	28,61
Participation aux activités agricoles	207	54,33
Participation aux activités commerciales	65	17,06
Total	381	100

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

Il ressort de l'analyse du tableau que 54,33% des activités quotidiennes sont dévolus aux activités agricoles contre 45,67% aux autres activités quotidiennes. La primauté des femmes rurales à la participation aux activités agricoles s'explique par le fait qu'elle constitue la principale activité et aussi en raison de leur milieu de vie ou de leur environnement immédiat.

3-1-2-2 Les travaux domestiques, un facteur faramineux pour les femmes rurales

Les travaux domestiques constituent un fardeau considérable pour les femmes rurales. Elles sont souvent responsables de diverses tâches qu'elles mènent au quotidien. Lesquelles tâches constituent une contrainte pour celles-ci. Elles sont pour la plupart responsables des tâches ménagères telles que l'activité culinaire en prenant en compte des personnes (âgées) ou toutes autres personnes vivant dans la même aire géographique, la collecte de l'eau et du bois de chauffe, la transformation alimentaire et l'approvisionnement. Ces tâches non rémunérées et parfois invisibles, demandent assez de temps et d'énergie pour ces femmes rurales. La figure 4 montre leur répartition dans le département de Botro.

Figure 4 : Répartition des travaux domestiques des femmes rurales de Botro

La figure 4 révèle cinq tâches domestiques à l'actif des femmes rurales. Il s'agit de la tâche culinaire, la gestion de l'eau et du bois, la prise en charge des enfants et personnes âgées, la transformation alimentaire et l'approvisionnement. Cependant sa distribution dans l'espace dédié à l'enquête est inégale mais présentes dans toutes les sous-préfectures. En effet, ces activités domestiques représentent respectivement 46,29%, 27,56%, 11,29%, 7,09% et 5,77% dans l'espace départemental. La cuisine et préparation du repas (48,29%) surplombe les autres activités domestiques. Cela s'explique par le fait que l'activité culinaire est un rôle féminin et un creuset de transmission des traditions et des recettes liées aux familles.

Les sous-préfectures du département de Botro, Diabo, Krofoinsou et Languibonou en termes de cuisine et préparation du repas enregistrent successivement les proportions 6,52%, 9,78%, 30,98% et 52,72%. Au regard de ces proportions, la sous-préfecture de Languibonou enregistre la proportion la plus importante (52,72%). L'idée évoquée est en rapport avec l'âge et la situation matrimoniale des femmes rurales enquêtées car la plupart d'elles se retrouve dans la tranche de 36 à 45 ans et n'ont pas d'aide

pour les substituer contrairement aux autres sous-préfectures qui sont aidées par un membre de la famille.

La seconde tâche domestique est celle de la gestion de l'eau et du bois. Dans l'ensemble du département, les femmes rurales accomplissent cette besogne avec un taux de 27,56%. Cette tâche est exécutée dans toutes les sous-préfectures dont les proportions sont successivement 29,52%, 33,33%, 18,10% et 19,05%. La proportion élevée se localise dans la sous-préfecture de Diabo (33,33%). Les femmes rurales affirment qu'elles ne sont pas souvent aidées dans l'accomplissement de cette tâche. La prise en charge des enfants et personnes âgées donnent respectivement des taux 33,33%, 37,04%, 18,52% et 11,11%. La prise en charge est accentuée dans la sous-préfecture de Diabo (37,04%). Par contre elle est faible dans la sous-préfecture de Languibonou. La forte proportion dans la sous-préfecture de Diabo s'explique par le poids de l'âge et les cas de maladie.

Pour la transformation alimentaire les sous-préfectures ont respectivement 9,09%, 50%, 4,55% et 36,36%. Les femmes rurales évoquent l'installation d'une unité de transformation par le canal de PRO2M. Quant à l'approvisionnement les proportions sont respectivement 9,30%, 27,91%, 27,91%, et 34,88%. Vu ces proportions, la sous-préfecture de Languibonou domine avec une proportion de 34,88% contre 9,30% pour la sous-préfecture de Botro dont la proportion est faible. Cette prédominance s'explique par le fait qu'elles éprouvent des difficultés à accéder à l'eau potable et autres ressources (énergie, terres agricoles, transport). En poursuivant l'analyse, la figure 4 montre la parité dans deux sous-préfectures notamment les sous-préfectures de Diabo et de Krofoinsou.

3-1-2-3 Nombre de personnes prises en compte dans l'accomplissement de la tâche culinaire

La satisfaction des besoins alimentaires des membres de la famille incombe principalement la femme. Accomplir cette tâche est inhérente à la taille de la famille. La figure 5 montre ce qu'est la taille des familles au sein desquelles vivent les femmes rurales.

Figure 5 : la taille des familles au sein desquelles vivent les femmes rurales.

La taille de la famille a un impact significatif sur la tâche culinaire, influençant le temps de travail des femmes rurales au sein de la famille dans laquelle vit la femme rurale. La figure 5 présente le format des personnes qui mènent une activité culinaire ou pas et le pallier de personnes prises en compte dans la préparation du mets. Il se présente comme suit : pas d'activité culinaire, moins de dix (10) rationnaires, de onze (11) à vingt (20) rationnaires, de vingt et un (21) rationnaires et plus de trente et un (31). Chaque allure équivaut au nombre de personnes qui bénéficient de la tâche culinaire de la femme rurale. Dans la première phase, vingt-sept (27) femmes rurales ont déclaré ne pas mener de tâches culinaires contre 354 soit 92,91 % des femmes rurales dont les bénéficiaires de la tâche culinaire vont de moins de 10 personnes à 31 personnes. Le cas du premier groupe de femmes rurales est en rapport avec la vieillesse de ces dernières ou des cas de maladie. L'autre phase avec une proportion de

88% l'expriment par la polygamie (2 ou 3) femmes d'une part ou par le regroupement familial (le chef de famille, ses épouses et enfants et les autres membres de la famille).

3-1-2 Les valeurs traditionnelles rigides perceptibles des obstacles de la femme rurale : l'influence du poids de la tradition et le droit limitant l'accès à la terre

Dans de nombreuses sociétés africaines rurales, les femmes ont des rôles définis par des traditions séculaires. Ces traditions sont les représentations sociales que l'on a des hommes en relation avec les femmes rurales. Ainsi, les droits fondamentaux des femmes rurales restent de l'ordre de la tradition. Ceux-ci sont liés aux tâches domestiques, à l'entretien du mari, des enfants et sa famille, aider son époux, au respect de son mari et des parents.

Pour la terre, elle constitue pour les Hommes la première denrée nécessaire pour leur survie. En milieu rural, elle est indispensable pour les groupes sociaux qui l'utilisent pour diverses activités.

En effet, la terre a toujours représenté, pour tous les peuples du monde et particulièrement pour ceux d'Afrique, « un connecteur sacré, si ce n'est le sacré lui-même et la sève nourricière des vivants et des choses avec lesquelles le matériel et l'immatériel ont des relations d'existence ». Dans cette espace, le droit de propriété foncière n'est pas bâti sur le principe du droit coutumier. La terre appartient, aux familles qui sont installées, les premières sur cette terre. Les autres familles qui viennent par la suite le sont mais par procuration. Elles peuvent occuper, certes ces terres comme elles veulent, mais elles sont contraintes à demeurer assujetties aux premiers propriétaires de génération en génération donnant lieu à un accord tacite au nom des « ancêtres » selon la croyance. La gestion des terres est dévolue au chef de famille dont il est le gestionnaire. En cas de sollicitation, il est chargé d'accorder à l'acquéreur adulte issu de la famille ou à un acquéreur simple, la portion de terre à mettre en valeur. Pour le second, une ristourne en nature est exigée après l'exploitation de la parcelle. Les personnes étrangères peuvent bénéficier d'un lopin de terre pour sa mise en valeur sans transfert de droit sur cette terre eu égard à leur relation.

3-1-3 Précarité de la pratique agricole dans le Département de Botro

La technique agricole en milieu rural reste une pratique traditionnelle héritée. L'agriculture en milieu rural étant traditionnelle, implique des méthodes héritées axées sur la culture vivrière et la diversification des cultures. La technique culturale en Côte d'Ivoire demeure traditionnelle. En outre, le sol sur lequel l'agriculture est pratiquée devient de plus en plus pauvre dû à son utilisation abusive. Cet état du sol nécessite l'emploi régulier de produits fertilisants pour satisfaire les populations. Pour les travaux agricoles, le défrichage de l'ager se fait à l'aide de la machette et la technique de brulis est beaucoup sollicitée par les populations rurales. Toutefois, d'autres techniques sont également utilisées pour le défrichage. Il s'agit de la ruée vers les herbicides pour la destruction systématique des herbes qui poussent rapidement et en abondance. La technique qui consiste à détruire les plantes à l'aide du feu cède de plus en plus la place aux produits industriels tels que les insecticides et les pesticides. Les populations s'approvisionnent auprès des vendeurs privés sur le marché. Cette technique est dite moderne car d'usage rapide.

Aussi, elles utilisent la technique de l'association des cultures sur la même parcelle. L'on peut apercevoir de l'igname, du manioc, du gombo. Ces populations ont recours à la technique de la jachère qui est l'étape du repos des terres cultivables dès que les récoltes sont faites après quelques années (1 à 2 ans) de culture et le champ est abandonné pour une longue période à la végétation secondaire. Cette technique est dite traditionnelle car elle permet de régénérer le sol en humus. Le matériel agricole en milieu rural est essentiel pour les activités agricoles. Cela peut inclure divers outils qui aideront les agriculteurs à cultiver, récolter et entretenir leur culture de manière efficace. Pour mener à bien l'activité agricole, les cultivateurs s'évertuent à planifier les tâches à réaliser dans leurs champs ou exploitations. Pour ce faire, les cultivateurs emploient du matériel rudimentaire (petit matériel) pour

sa pratique à savoir la daba, la houe, la machette, la hache, et autres. Cette précarité s'illustre par la photo 1.

Photo 1 : Une femme munie d'une machette dans son champ de manioc à Zagbla

Source : Prise de vue KOUASSI.K, 2023

3-1-4 Faiblesse de l'épargne et de l'investissement

Les femmes rurales du département mènent plusieurs activités. Lesquelles activités génèrent des revenus pour en faire une utilisation rationnelle d'où l'épargne. L'épargne est la partie du revenu ou des ressources financières disponible pendant une période donnée qu'une personne met de côté plutôt que de les dépenser immédiatement. Elle se conserve sous forme liquide ou se réinvestit dans l'activité économique sous la forme d'investissement ou de placement. Ce revenu est soumis à des dépenses et sert à capitaliser des épargnes en vue d'investissements (Figure 6).

Figure 6 : Répartition des femmes rurales en fonction de l'épargne

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

L'analyse de la figure 6 révèle deux cas de figure pour l'épargne. Il s'agit des femmes rurales qui n'ont pas d'épargne et celles qui épargnent une partie de leurs revenus à travers différents paliers : De 100 FCFA à 500 FCFA, De 501 à 1 000 FCFA et Plus de 1 000 FCFA. En effet, les femmes rurales qui n'ont pas d'épargne représentent 43% et la justifient par la faiblesse des revenus, de la taille du ménage et des facteurs climatiques. À l'inverse, les femmes rurales disposant d'une épargne regroupent 57% et s'opèrent en fonction de l'activité pratiquée.

L'épargne est perceptible dans le département mais demeure faible et cela transparait à travers l'état de l'investissement. Ce placement est mis en exergue à travers les différentes réalisations des femmes rurales. La figure 7 donne des informations sur la finalité de l'épargne des femmes rurales.

Figure 7 : Répartition des femmes selon le niveau d'investissement des femmes rurales

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

Deux (2) niveaux ont été évoqués par les femmes rurales enquêtées à travers la figure 7:

- le premier pour aucune réalisation ;
- le deuxième pour au moins une réalisation.

Le premier niveau affiche 56% des femmes rurales qui ont déclaré ne pas avoir de réalisations. Par contre, le second niveau concerne celles qui ont au moins une réalisation avec un taux de 44%. Aussi, est-il de constater que ces proportions montrent que la plupart des femmes rurales n'ont pas de réalisations avec leur revenu. Ces investissements sont dominés par le financement de leurs activités (labour) par la majorité des femmes rurales.

3-1-5 Prêts aux femmes : une faible sollicitation dans l'espace rural du Département de Botro

3-1-5-1 Vellités de prêts, une contrariété des femmes rurales

La velléité de prêts constitue une typologie de problème fondamental pour les femmes rurales. Ce caractère fondamental est lié à sa nécessité dans toutes les activités exercées par les femmes rurales. En effet, leurs présences sont indispensables soit à la création (fonds pour activité) soit pour booster l'activité. Le désir manifeste montre une insatisfaction des femmes rurales dans l'accomplissement de leurs activités : incapables d'augmenter leur capital, de s'autofinancer et de stabiliser leurs revenus. Ces activités génèrent de faibles revenus qui engendrent un autre aspect celui des vellités de prêts dans lesquelles résident les différents montants sollicités (figure 8).

Figure 8 : Répartition des montants de prêts pour les femmes rurales de Botro

La figure 8 présente les répartitions des prêts dans le département de Botro en fonction des paliers indiquant les besoins en termes de prêts. Ils sont de deux ordres notamment les femmes du milieu rural qui n'en sollicitent pas et celles qui sont dans le besoin. Cependant, sa répartition dans le département reste inégale. Le premier ordre représente celles qui n'en sollicitent pas. À l'échelle du département, la proportion est faible soit 6,30%. La sous-préfecture de Languibonou concentre 33,33%. Par contre celle de Krofoinsou enregistre une proportion de 12,50%. Les raisons qui motivent le taux élevé des abstentions sont les délais de remboursement brefs et le non-respect des engagements est source d'humiliation. Autres raisons évoquées par les femmes rurales enquêtées sont la faible rentabilité des activités génératrices de revenus (AGR) et les tractations autour du remboursement. En effet, le palier de 100 000 à 500 000 FCFA est important au niveau du département. La sous-préfecture de Languibonou concentre le plus grand nombre de femmes rurales soit 73,40%. Par contre, la sous-préfecture qui enregistre la faible concentration est celle de Botro soit 14,41%. La sollicitation dans cette échelle est spatialement admissible dans la mesure où 93,70% de femmes rurales en sollicitent. La sollicitation de prêt des femmes rurales est manifeste. Cette manifestation est due d'une part à travers le nombre de femmes rurales désire un prêt et d'autre part le montant des prêts désiré. Le palier intermédiaire entre la forte et la faible sollicitation est celui de moins 100 000 FCFA. À l'échelle du département, la sollicitation est de 29,66%. La sous-préfecture de Diabo surplombe celle des autres soit 11,40% contre Krofoinsou avec un taux de 5%.

Quant au dernier pallier qui est compris entre 501 000 à 1 000 000 FCA, l'ensemble du département affiche 5,77%. La sous-préfecture qui prédomine est celle de Krofoinsou avec une proportion 3,91% et la faible proportion est endossée à la sous-préfecture de Botro pour un taux de 1,05%. La forte demande dans la sous-préfecture de Krofoinsou est liée à l'activité menée, celle de l'anacarde. Les femmes rurales qui ne sollicitent pas de prêts constituent 6,30%. Autres raisons évoquées par cette catégorie de femmes rurales, sont la faible rentabilité des AGR et les tractations autour du remboursement et celles qui le sollicitent désignent 93,70%. La sollicitation de prêt des femmes rurales est manifeste. Cette manifestation est sue d'une part à travers le nombre de femmes rurales qui désire un prêt et d'autre part le montant des prêts désiré. Le FAFCI, créé par décret n° 2012-1106 est un vaste programme mis en place par le gouvernement ivoirien. En réalité, le FAFCI a pour principaux objectifs de permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'accéder à des ressources financières à coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus, former et sensibiliser les femmes sur la gestion des activités génératrices de revenus. Ce qui doit permettre aux bénéficiaires de créer ou de renforcer leurs activités pourvoyeuses de revenus. La figure 9 montre l'état des bénéficiaires du prêt FAFCI.

Figure 9 : État des femmes rurales bénéficiaires du FAFCI dans le Département de Botro

La figure 9 montre l'état des femmes rurales bénéficiaires du FAFCI. En poursuivant l'analyse, la figure 9 révèle que sa répartition est inégale à l'échelle du département de Botro. En effet, deux sous-préfectures ont bénéficié du fonds notamment celles de Diabo et de Languibonou et deux autres telles que Botro et Krofoinsou ne le sont pas. Les femmes rurales interrogées dans les deux sous-préfectures non bénéficiaires du FAFCI traduisent cette situation par l'éloignement géographique, l'accès limité à l'information, le défaut de documents administratifs et l'absence d'agents pour la sensibilisation. À l'échelle du département, les bénéficiaires de moins de 100 000 FCFA, de 100 000 à 500 000 FCA et de 501 000 à 1 000 000 FCFA ont respectivement 30%, 50% et 20%. La tranche la plus importante est celle qui est intermédiaire entre moins de 100 000 FCFA et de 501 000 à 1 000 000 FCA. Cela s'explique par la taille de leurs activités et le revenu généré par celles-ci. En effet, pour la première tranche, les sous-préfectures de Diabo et de Languibonou ont successivement 66,67% et 33,33%. Pour la seconde tranche, les sous-préfectures de Diabo et de Languibonou ont respectivement 80% et 20%. Quant à l'ultime tranche, les proportions des sous-préfectures de Diabo et de Languibonou sont en parité 50%. En sommes, la sous-préfecture de Diabo (70%) domine la sous-préfecture de Languibonou (30%). La raison qui sous-tend cette prédominance est liée au rapprochement du chef-lieu de région (Gbêkè) et la présence des agents pour la sensibilisation.

3-1-5-2 Autres sources de financement des activités : une entraide familiale

Le démarrage de toute activité suscite un financement. La source de financement dans la pratique de leurs activités est à l'initiative soit des femmes rurales soit des actions d'autres personnes (fils, époux, fille, parent...). Ces femmes rurales enquêtées ont recours à des sources de financement. Le tableau 3 fait l'état des lieux des différentes sources.

Tableau 3 : Répartition des sources de financement des femmes rurales

Sous-préfectures	Propre épargne	Appuis	Source de financement	Total
Botro	37	21	argent (parents, fils), eau (Mairie de Botro)	58
Diabo	71	15	argent (FAFCI, parents)	86
Krofoinsou	83	11	argent (fille, parents), espaces cultivables (propriétaire, chef de famille)	94
Languibonou	93	50	argent (FACI, parents, époux), tracteur pour labour (cadre de la région), espaces cultivables (chef de famille)	143
Total	284	97		381

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

La configuration du tableau 3 montre qu'il existe deux (2) sources de financement. Il s'agit de l'apport personnel ou propre épargne et des appuis. Toutes les sous-préfectures ont été impactées par des appuis en numéraires. Selon les femmes rurales enquêtées, les appuis sont à l'actif des membres de la famille, les amis, des cadres. Son analyse révèle que la proportion dominante est celle de l'apport personnel (74,54%). Par contre, l'autre source de financement qu'est l'appui représente (25,46%) est du ressort des autres acteurs. Les difficultés érodent les actions des femmes qui les poussent à la recherche de financement concernant leurs activités.

3-2 Facteurs externes de l'inefficacité des stratégies d'autonomisation de la femme rurale du Département de Botro

Les femmes rurales ont de nombreuses responsabilités notamment les travaux champêtres, les tâches domestiques, les tâches culinaires. Malgré leurs nombreux rôles, elles ont nettement moins accès à des ressources et services dont elles ont besoin pour accroître leur productivité et leurs revenus. Bien que la micro finance puisse contribuer à leur autonomisation et à leur mieux être, les femmes rurales sont loin de bénéficier de l'égalité. Les montants des prêts accordés aux femmes rurales sont inférieurs à ceux octroyés aux hommes ; et la plupart des programmes auxquels elles peuvent avoir recours ne leur accordent pas des prêts suffisamment importants pour acheter des actifs tels que des terres et des logements. Le prêt doit souvent être garanti ou cautionné par un "tuteur" de sexe masculin. De plus, l'homme peut utiliser le produit du prêt consenti à son épouse ou négocier directement avec un prêteur masculin l'obtention du prêt au nom de sa femme. Une contribution accrue aux revenus du ménage n'améliore pas forcément la situation de la femme rurale et l'égalité entre les conjoints. Ainsi, l'accès au prêt est souvent un défi majeur pour les femmes rurales en raison de multiples facteurs. L'accès au prêt pour les femmes rurales du Département de Botro est entravé par plusieurs facteurs notamment l'éloignement géographique des structures financières, la longue procédure administrative, l'accès limité à l'information et le défaut de documents administratifs. La figure 10 l'atteste.

Figure 10 : Typologie des facteurs externes de l'inefficacité des stratégies d'autonomisation de la femme rurale

Source : Enquêtes de terrain, Juillet-Août 2023

En observant la figure 10, la longue procédure administrative prédomine tous les facteurs externes avec une proportion de 45,93%. Cela s'explique par le niveau d'instruction des femmes rurales dans le département. De plus, l'accès aux fonds en milieu rural implique plusieurs étapes administratives clés. L'obtention de fonds est tributaire à l'accomplissement des tâches administratives. Il y a aussi le fait que l'on ne peut être admis à un projet sans accomplir le volet administratif. Cela exige une liste de documents à fournir et à remplir. Par contre, l'éloignement est fortement représenté (105) comme l'atteste le graphique avec une proportion de 27,56%. La micro finance (COOPEC) est localisée en chef-lieu de région (Gbêkè) et son accès nécessite la mobilité des femmes rurales en supportant les frais de transport entraînant des charges supplémentaires. Quant à l'accès à l'information, les femmes rurales représentent 18,90%. Ici, les femmes rurales peuvent ne pas être pleinement conscientes des

options de prêt disponible, des critères d'admissibilité et des procédures à suivre pour obtenir un prêt. Les femmes rurales enquêtées affirment ne pas être suffisamment informées faute d'agents pour mieux les sensibiliser. De plus, elles ne disposent pas assez d'informations sur les conditions de prêt ainsi que sur les risques et les responsabilités liés à l'emprunt. Pour les femmes rurales qui ont un défaut de documents administratifs sont au nombre de 29 soit un taux de 7,61%. Les bénéficiaires potentiels doivent constituer un dossier de demande de financement qui seront ensuite soumis à l'institution financière ou à l'organisme de financement. La carte nationale d'identité (CNI), prise pour un « trésor », est exigée. Certaines femmes rurales ne possèdent pas et d'autres n'en possèdent que celles qui sont périmées.

3. DISCUSSION

L'analyse des facteurs de l'inefficacité des stratégies d'autonomisation de la femme rurale dans le Département a indiqué que les femmes rurales sont majoritairement analphabètes (69%) et la plupart des lettrées ont un niveau d'instruction faible : l'enseignement primaire (27%). Pour N. A. Diouf, (2013, p.364), le niveau d'instruction faible des gestionnaires est un handicap pour les associations féminines car, plus le niveau d'instruction est faible plus le recours à l'aide extérieur pour négocier avec les partenaires financiers est moins. Ce fait est un facteur d'inefficacité des organisations féminines mises en place. Le niveau d'instruction est un frein à la structuration des associations féminines. Pire est le fait que, perçues comme des organisations volant au secours des populations à travers la réalisation de projets, certaines « *ONG profitent du fort taux d'analphabétisme de la masse paysanne pour accentuer leur paupérisation* » révèlent E. Djasra, J. N. B. Kwin et H. Tchékoté (2022, p. 216). En dehors de l'analphabétisme, Y. Dosso (2022, p. 31) et M. Yapi (2024, p. 228) ont exposé les défis auxquels sont confrontés les femmes de deux autres départements de la Côte d'Ivoire. Dans la ville de Séguéla, les femmes commerçantes des ressources halieutiques sont aussi confrontées à des difficultés dans l'exercice de leur fonction comme analysé par Y. Dosso (2022, p. 31). Pour lui, ces difficultés sont entre autres, le difficile accès aux zones de production pendant certaines périodes (la saison de pluies de mars à juin), la récurrence des rackets, des tracasseries routières et la prédominance d'analphabètes dans le rang de ces femmes. Quant à M. Yapi (2024, p. 228), les difficultés liées aux activités des femmes du département de Kaniasso présentent une typologie variée. Elles peuvent être regroupées en quatre sous-groupes :

- les difficultés relatives à l'agriculture : les intrants agricoles et semences, le tracteur pour labour, la productivité et les prix, la palissade, l'augmentation des prix des intrants ;
- les difficultés en rapport avec le commerce : la clientèle et l'achat à crédit, le fonds de commerce, le ravitaillement ;
- les difficultés mixtes : les moyens financiers, le ravitaillement, la mobilité et le mauvais état des routes ; et
- les autres difficultés : celles qui ont un lien avec les autres activités des femmes (Agent de santé, Enseignement privé) ;

Dans un autre pays africain, notamment au Bénin dans l'arrondissement de Bétérou, les acteurs intervenant dans la commercialisation du lait et de fromage sont les femmes peulh. L'une de leurs difficultés selon B. B. Sounon (2022, p. 52) est la fluctuation des prix de leur production. Il affirme qu'une femme produit en moyenne 10 pièces de fromages de 500 grammes par jour pendant la période de pointe contre 3 pendant la saison sèche qu'elle cède respectivement à 525 F CFA en saison pluvieuse et à 700 FCFA en saison sèche.

Sous un autre angle, cette autonomie émaillée de difficultés est mentionnée par P. Jacquemot, (2019, p.3) dans son étude sur l'autonomisation des femmes en milieu rurale en Afrique. Son étude sous-tend que les paysannes ont des contraintes de temps entravant les possibilités de développement d'activités productives et rémunératrices. Elles consacrent entre 15 et 22 % de leur temps aux travaux

domestiques, 3 à 7 fois plus que les hommes, soit entre 8 et 10 heures de travail supplémentaire par semaine par rapport aux hommes. Également pour J. Charmes, (2019, p.55) la charge du travail domestique non rémunérée est assumée par les femmes dans tous les pays du monde. Le temps que les femmes consacrent à ces tâches représente 89% de leur journée de travail. Cette idée est corroborée par O. Benlabbah, (2022, p. 497) dans son article « *Obstacles freinant l'autonomisation des femmes : Contribution au débat sur l'autonomisation des femmes sous la lumière du nouveau modèle de développement* » met en exergue plusieurs facteurs freinant l'autonomisation de la femme rurale. Pour l'auteur, ces facteurs relèvent la discrimination comportementale de la femme rurale dans la société, les stéréotypes culturels (les perceptions masculines non fondées et les traditions) et l'emprise de la famille et du mari liée à la dépendance financière et de l'imposition de choix et de décisions de la famille ou du mari. Il en est de même des travaux de CEA, (2014, p.8) qui affirme que les normes sexospécifiques dictent le rôle des femmes et des hommes dans l'agriculture et le travail rural. Elles sont souvent lentes à évoluer et les femmes accomplissent encore l'essentiel du travail domestique (travaux ménagers, éducation des enfants, prise en charge des personnes âgées, collecte de bois, approvisionnement en eau, etc.), mais aussi le travail productif non rémunéré (participation aux travaux des champs, s'occuper du bétail, etc.). Ces formes d'activité ne sont pas reconnues comme travail et ne sont pas incluses dans les statistiques de l'emploi.

Les femmes sont conscientes de la faiblesse de leur épargne et investissement, de leur faible sollicitation des prêts et de l'inefficacité des stratégies d'autonomisation. Cette prise de conscience se perçoit à travers une forme de résilience relatée par Y. J. A. Assué, M. Yapi et K. C. V. Kouassi (2024, p. 177). Selon eux, pour faire face à certaines difficultés, les femmes de Koni dans le département de Korhogo en Côte d'Ivoire, ont développé une résilience locale avec les groupements associatifs féminins. Toutes ces activités au sein des groupements génèrent des revenus reversés dans la caisse commune de chaque association tenue par des trésorrières. Ces fonds reviennent aux femmes lorsque celles-ci sont confrontés à des situations sociales contraignantes auxquelles leur pouvoir financier individuel n'arrive plus à supporter. Ces différentes situations sont notamment les cas de décès de proches (87% des groupements), des naissances voire des cérémonies de baptême d'enfants (50%), de maladie (15%), le mariage (43%). Hormis ces dispositions conformes aux cahiers de charges du fonctionnement de l'association, pour tout autre cas dans lesquels les femmes ont besoin de moyens financiers pour affronter les vicissitudes de la vie, un prêt est octroyé (78% des groupements) en fonction de la disponibilité de fonds dans la caisse.

4. CONCLUSION

L'activité économique est un pilier de l'autonomisation. Pourtant son exécution révèle d'énormes défis qui amenuisent assez d'efforts consentis par les femmes dans leur ensemble. Il ressort de cette étude que les difficultés rencontrées par les femmes rurales de Botro se présente sous deux formes. La première dite interne, rassemble les contraintes liées aux charges familiales, la faiblesse du niveau d'instruction et de formation des femmes, la précarité de la pratique agricole, la faiblesse de l'épargne et de l'investissement et la faible sollicitation des prêts par les femmes. Quant à la seconde, l'externe, il s'agit des contraintes liées à l'accessibilité aux microcrédits. Ces contraintes sont entre autres l'éloignement géographique des structures financières, la longue procédure administrative, l'accès limité à l'information et le défaut de documents administratifs. Tous ces facteurs participent à l'inefficacité des stratégies d'autonomisation de la femme rurale car engendrent des manques à gagner aux femmes rurales. Ce résultat a été obtenu par l'utilisation de la méthode mixte. Cependant, penser pallier à l'intégralité des défis ci-dessus énumérés peut-il rendre les femmes du milieu rural du département de Botro autonomes ?

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ASSUÉ Yao Jean-Aimé, YAPI Maxime, KOUASSI Kobenan Christian Venance, 2024, Pauvreté et solidarité collective endogène des femmes de la Sous-Préfecture de Koni (Côte d'Ivoire), RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. Vol 4, N° 5 (Novembre 2024), Abidjan, pp. 167 à 181

BENLABBAH Oussama, 2022, *Obstacles freinant l'autonomisation des femmes : Contribution au débat sur l'autonomisation des femmes sous la lumière du nouveau modèle de développement* Volume 3, pp.486-502

Banque Mondiale, 2022, « Côte d'Ivoire : une petite subvention qui change la vie », Côte d'Ivoire, 8 p. <https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2022/07/07/afw-cote-divoire-a-small-grant-that-changes-lives> mis en ligne le 07 Juillet 2022, consulté le 28/03/2025.

BIT, 2016, *Emplois et questions sociales dans le monde 2016 : Transformer l'emploi pour en finir avec la pauvreté*, Bureau Internationale de Travail, Genève, 215 p

BOTI Néné Bi Séraphin, 2005, La terre et les institutions traditionnelles africaines : le cas des Gouro de Côte d'Ivoire, Thèse unique pour le doctorat en droit, Université de Cocody, Abidjan, vol. 1, p. 6.

CHARMES Jacques, 2019, *the Unpaid Care Work and the Labour Market. An analysis of time use data based on the latest World Compilation of Time-use Surveys*, 161 p.

DIOUF Ndiaye Awa, 2013, *Les femmes et le développement local au Sénégal : le rôle des associations féminines dans le bassin arachidier : l'exemple de Diourbe*, Thèse de Doctorat de Géographie. Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Bordeaux, 528 p

DJASRA Edmond, KWIN Jim Narem Bouyo et TCHÉKOTÉ Hervé, 2022, *Appuis des organisations non gouvernementales aux organisations paysannes dans la lutte contre la pauvreté dans le département du Mandoul oriental (Tchad)*, Université d'Abomey-Calavi Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement N° 002, vol 4, décembre 2022, Abomey-Calavi, pp. 204-218

DOSSO Yaya, 2022, Commerce de ressources halieutiques et autonomisation financière des femmes dans la ville de Séguéla (Côte d'Ivoire), Université d'Abomey-Calavi, Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement N° 002, vol 4, décembre 2022, Abomey-Calavi, pp. 23-50

FAO, 2017. *Strengthening Sector Policies for Better Food Security and Nutrition Results: Gender Equality*. Note n° 6 d'orientations politiques. Rome. 34 p

JACQUEMOT Pierre, 2019, *Vers l'autonomisation des femmes en milieu rural en Afrique ?* Les dossiers Will Agri, Octobre, Paris, 20 p.

NU/CEA, 2014, *Améliorer l'accès au financement pour renforcer l'autonomisation des femmes rurales en Afrique du Nord : Bonnes pratiques et leçons à tirer*, Nations Unies Maroc, Rabat, 114 p

OIT, 2019, « Donner des moyens d'action aux femmes dans l'économie rurale », Organisation International du Travail, 16 p.
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_601089.pdf mise en ligne en 2019, consulté le 28/03/2025

SANGARET Inthy, 2020, *Autonomisation des femmes vulnérables participant au Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) du Sénégal, demeurant dans la commune de Saint-Louis*, Mémoire de Master, Université Gaston-Berger, Saint-Louis (Sénégal), 150 p.

SOUNON Bouko Boni, 2022, Commerce de lait et produits laitiers locaux et résilience des populations pastorales : cas de l'arrondissement de Beterou au centre nord du Bénin, Université d'Abomey-Calavi

Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement N0 01, vol 4, juin 2022, Abomey-Calavi, pp. 48-62.

YATTARA Maïmounatou Altini, 2017, *Accroître l'autonomisation économique pour soutenir l'empowerment des femmes rurales au Mali : étude de deux structures collectives féminines de la région de Koulikoro (l'association Musowjigitugu-tondes productrices de farines infantiles de la commune de Toubacoro et l'union Siyiriwa des productrices de beurre de Karité du Cercle de Dioïla)*, Mémoire de Maîtrise sur mesure en développement rural intégré, Université du Québec, Canada, 194 p.

YAPI Maxime, 2024, *Pauvreté et stratégies d'autonomisation socio-économiques des femmes dans le Département de Kaniasso, (Région du Folon, nord-ouest de la Côte d'Ivoire)*. Thèse de Doctorat en Géographie, UFR CMS/UAO Bouaké, 427 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77